

**MAKTABGACHA TA'LIMDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
ASOSIDA BOSHQARISH SAMARADORLIGI**

F.H.G'afforov

International School Of Finance Technology and
Science Big Teacher p.f.d.,(DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401588>

Dunyo miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy sohalarda olib borilayotgan global o'zgarishlar rahbar kadrlar tayyorlash tizimini yangicha talablar

asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda. Boshqaruv hamda kasbiy faoliyat mazmuni, talablari, xarakteri va yo'nalishlarini takomillashib borishi rahbar kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi oldiga yangi paradigmalarni joriy etish hamda kompetensiyaviy yondashuvlarni talab etmoqda.

Xalqaro pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, ta'limda boshqaruv samaradorligi, rahbarning boshqaruv kompetensiyalari va uning tarkibi, boshqaruv faoliyatida rejalashtirish, tashkil etish, o'qitish, tarbiyalash, muvofiqlashtirish, tartiblashtirish, motivlashtirish, hisob va nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish malaka oshirish jarayonida rivojlantiruvchi ta'lim muhitini takomillashtirishni taqozo etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar kadrlarining kasbiy bilimlarini va amaliy ko'nikmalarini, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish, ularning maktabgacha ta'limni tashkil etish va boshqarish sohasidagi malakalarini oshirish, shuningdek, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish modellarini innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirish yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borish talab etiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida ulkan islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, mamlakatimiz kelajagi va ravnaqida muhim o'rin tutadigan maktabgacha ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, bu tizim jamiyatning birlamchi va eng muhim bo'g'inidir.

Farzandlarimiz 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda oladigan barcha ma'lumotlarning 75 foizini o'zlashtirishi mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan ekan, demak, ta'lim tarbiyaning asosi va poydevori bu maktabgacha ta'lim va tarbiyadir. Uzoq yillar qaysidir ma'noda egasiz va qarovsiz qolgan bu tizim so'nggi yillarda Prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar tufayli bolani qarab, boqib turadigan tashkilotdan, haqiqiy ta'lim-tarbiya maskaniga aylandi.

Maktabgacha yoshning xususiyati shundan iboratki, ushbu davrda aynan umumiy rivojlanish ta'minlanadi, natijada kelajakda har qanday ijtimoiy bilim, malaka, ko'nikma va faoliyatning turli ko'rinishlarini egallash uchun poydevor yaratiladi.

Umuman olganda, menejment deganda rahbarning boshqa odamlarning mehnati, aql-zakovati va xatti-harakatlarining motivlaridan foydalangan holda o'z maqsadlariga erishish qobiliyati tushunilishi mumkin, boshqacha qilib aytganda, bu fan va san'atning uyg'unlashuvidir. Odamlarni boshqarish ijtimoiy jarayonlar bo'lib, quyidagi ta'rifni berish mumkin: "Pedagogik menejment — ta'lim jarayonini boshqarishning uning samaradorligini oshirishga qaratilgan tamoyillari, usullari, tashkiliy shakllari va texnologik usullari majmui" dir.

Pedagogik adabiyotlarda ta'lim muassasalarini boshqarish ancha to'liq va aniq belgilab berilgan va tavsiflangan. Maktabgacha ta'limga kelsak, biz uni bir qismi deb hisoblashimiz mumkin. Demak, menejment fanining barcha asosiy qoidalari, pedagogik menejment jumladan maktabgacha ta'lim muassasasini boshqarish uchun ham qo'llaniladi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlanish tarixining xususiyatlari va ko'p qirraliligi, ichki fazilatlari va xususiyatlarini ham maksimal darajada hisobga olish muhimdir.

P.I. Tretyakov, boshchiligida uning bir guruh shogirdlari, fidoyilari, amaliyotchilari Finlyandiya mualliflarining kontseptsiyasiga asoslangan "natijalarga asoslangan ta'limni boshqarish" texnologiyasini ishlab chiqdilar va joriy qildilar. Natijaga asoslangan boshqaruvning asosiy g'oyasi — bu hech qanday tashkilotning o'zi hech qanday qiymatga ega emasligini anglash, lekin shu bilan birga u ma'lum natijalarga erishish uchun odamlarni birlashtiradigan tartibli shakldir .

"Natijaga asoslangan boshqaruv" tushunchasining o'zi tashkilotning barcha a'zolari tomonidan belgilangan va kelishilgan natijalarga erishadigan boshqaruv va rivojlanish tizimi sifatida belgilanishi mumkin. Har bir rahbar o'z maktabgacha ta'lim muassasasini rivojlantirishning asosiy maqsadlarini belgilab, pedagogik jamoa bilan birgalikda butun pedagogik jarayonni tashkil qiladi, ya'ni u doimiy ravishda olingan natijalarni rejalashtirilgan natijalar bilan taqqoslaydi. Bu vaziyat bo'yicha aniq natijalar uchun tezkor qarorlar qabul qilishni talab qiladi.

Natijaga asoslangan menejment, dastlab jamoaga maqsadga erishish uchun barcha resurslar bilan ta'minlangan haqiqiy berilgan deb taxmin qilinadi. Bunday resurslarga odamlar, vaqt, moliya, moddiy-texnika bazasi, texnologiyalar, usullar va boshqalar kiradi. Natijalar bo'yicha boshqarishda

pedagogik jarayonning har bir ishtirokchisi umumiy ishdagi ishtirokini jamoaning boshqa a'zolari bilan bog'lay olishi kerak. Samarali fikrlash, rahbar va bo'ysunuvchi natijani belgilashini nazarda tutadi, keyin esa ijrochining o'zi unga erishish yo'llarini tanlaydi, ya'ni, vaqt, texnologiya va boshqa resurslar.

Natijaga asoslangan boshqaruv kontekstida tashabbuskor va ijodiy jamoa qimmatli manba hisoblanadi. Rahbar o'quv jarayonining har bir ishtirokchisi uchun hurmat, ishonch, muvaffaqiyat muhitini yaratadi lozim. Bunda rahbar, menejerning vazifasi bajarishi, shuningdek ma'lumot berish, tahlil qilish, maqsadni belgilash, rejalashtirish, bajarish, nazorat qilish va tuzatishlarni amalga oshira oladigan salohiyatga ega bo'lishi hamda vaziyatga aniq egalik qila olishi va yo'naltirish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Mas'uliyat ikki holatda paydo bo'ladi, ya'ni tarbiyachiga juda aniq vazifa va topshiriq yuklanganda, hamda uning qanday bajarilishini, natijasini so'rashini tushuntirilganda. Jarayonning har bir ishtirokchisiga o'z vazifasining mazmunini tushuntirish, muayyan natijalarga erishish uchun tashkilot majburiy boshqaruv xarakteriga emas, balki ongli ijodiy mehnatga tayanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, Uchinchi Renessansning poydevorini yaratish uchun bizga kichik Xorazmiy, Beruniy, Termiziy, Navoiylarni tarbiyalaydigan ta'lim tizimining mukammallashuvida, rejalashtirilgan natijaga erishish uchun boshqaruvchi va boshqariladigan tizimlarning maqsadli resurslar bilan ta'minlangan muhitni yaratishimiz kerak

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 2020 yil 22-dekabrda 802-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5179335>
3. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetentsiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /- B. 21-23

